

पर्यावरण संरक्षण जन आन्दोलनों एवं गैर सरकारी संगठनों का योगदान

Role of Peoples Movements and NGOs in Environmental Protection

Paper Id : 18840 Submission Date : 10/04/2024 Acceptance Date : 22/04/2024 Publication Date : 25/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11148195

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

महेन्द्र कुमार पालीवाल

सहायक आचार्य
दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में पर्यावरण संरक्षण में जन आन्दोलनों एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और क्रियाकलापों का उल्लेख करना है और इनके दायित्व व योगदान को समझना और सुनिश्चित करना है। सतत विकास जनभागीदारी पर आधारित अवधारणा हैं। अतः जन आन्दोलनों एवं गैर-सरकारी संगठनों की पर्यावरण सापेक्ष विकास में विशेष भूमिका हैं। जन आन्दोलनों एवं गैर-सरकारी संगठनों के वैश्विक, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर किये गये कार्य व विकास योजना के नीति निर्माण में सरकार को जनोन्मुखी सहयोग एवं जागरूकता तथा हरित विकास के सुनिश्चय आवश्यक है।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

In the presented research paper, the role and activities of people's movements and non-governmental organizations in environmental protection have to be mentioned and their responsibility and contribution has to be understood and ensured.

मुख्य शब्द

पर्यावरण संरक्षण, जन आन्दोलन, गैर सरकारी संगठन, संरक्षण।

मुख्य शब्द का

अंग्रेजी अनुवाद

Environmental Protection, Mass Movements, NGOs, Conservation.

प्रस्तावना

सामाजिक आन्दोलनों को जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयास कहा जाता है। स्वयंसेवी संस्थाएँ एक समूह है जो समूह में सामान्य रुचि को प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित होता है, पर्यावरण में सुधार करने हेतु स्वयं सेवी संस्था, गैर सरकारी संगठनों व आन्दोलनों का योगदान रहा है। लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी देश में केवल सरकारी प्रयासों से विकास संभव नहीं है।

अतः स्वयंसेवी संस्थाओं या गैर सरकारी संगठनों का देश के विकास में एवं जन समस्याओं के निराकरण में महत्वपूर्ण स्थान है साथ ही सरकार के कामकाज व तौर तरीकों पर नजर रखने के लिए भी गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की अहम भूमिका है।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन आन्दोलनों एवं गैर सरकारी संगठनों के किये गये विविध योगदानों का विश्लेषण करना है।

साहित्यावलोकन

इस शोध पत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं का अध्ययन किया गया है जिनका उल्लेख मुख्य पाठ में किया गया है। किरण डंगवाल की "चिपको आन्दोलन और नारीशक्ति" डी.एल. सिल्स वालन्टरी एसोसिएशन की "इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेस", अरविन्द पाठक की "गैर सरकारी संगठन कितने प्रासंगिक" और एन.आर. कस्बा की "मानव और पर्यावरण" जैसी अनेकों पुस्तकों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ**जन आन्दोलन**

सामाजिक आन्दोलन की अवधारणा सामाजिक विकास, विकास और प्रगति की अवधारणाओं से भिन्न है। सामाजिक आन्दोलन, सामूहिक आन्दोलन का एक स्वरूप है। यह नवीन परिवर्तन लाने अथवा नवीन परिवर्तनों का विरोध करने के लिये होता है। रोज के अनुसार "सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक अनौपचारिक संगठन हैं जो अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्कृतियों, संकुलों, संस्थाओं अथवा एक समाज के विशिष्ट वर्गों को संशोधित अथवा स्थानान्तरित करता है। ब्लूमर के अनुसार, "सामाजिक आन्दोलनों को जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयास कह सकते हैं।" वरनार्ड के शब्दों में, "हम एक सामाजिक आन्दोलन की परिभाषा एक समूह द्वारा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने अथवा प्रभावित करने के स्पष्ट उद्देश्य से एक सामूहिक कार्य के रूप में कर सकते हैं।" सेन्टर फॉर दी स्टडी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस ने इन्हें नागरिक समाज संगठन (Civil Society organizations) कहा है।¹

गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), निजी स्वयंसेवी संगठन (पी.वी.ऑ.), लाभ निरपेक्ष संगठन (एन.पी.ओ.) स्वयंसेवी संगठन (वोलाग) आदि शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं।

समाजशास्त्री (बोन्टन, 1968) के अनुसार, "स्वयंसेवी संस्थाएँ" एक समूह है जो समूह में सामान्य रूचि को प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित होता है तथा समुदाय जाति व सामाजिक वर्ग के आधार पर अस्वयंसेवी संस्थाओं से विभेदित होता है।² सिल्स (1968) ने समाजवादी विचारधारा के आधार पर समूह रूचि बढ़ाने के लिए समूह सदस्यों की ऐच्छिक सदस्यता पर ध्यान केन्द्रित किया। यद्यपि संघों, व्यवसायिक समूहों तथा धार्मिक संगठनों में भी सदस्यता पूर्ण रूप से ऐच्छिक नहीं हो सकती तथा ये संगठन पूर्ण रूप से स्वयंसेवी संगठनों की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं।³ एनिस तथा स्टर्न (1974) गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन हैं जहाँ लोग अतिरिक्त समय में बिना वेतन काम करते हैं जैसे - क्लब, सराय।⁴ वेरेलसन तथा स्टैनर (1964)⁵ तथा सिल्स (1966)⁶ के अनुसार "औपचारिक स्वयंसेवी संगठन" औपचारिक संगठन हैं जहाँ अधिकतर सदस्यों की भागेदारी के लिए ना तो वेतन दिया जाता है ना ही कोई जबरदस्ती की जाती है। स्मिथ एवं फ्राईडमैन (1972) गैर सरकारी संगठन एक औपचारिक रूप से संगठित संरचना है जो सापेक्ष रूप से स्थायी है तथा असंगठित, क्षणिक व प्राथमिक समूह के विरोध में द्वितीय संरचना है।⁷ कुलकर्णी (1969) के अनुसार राज्य सत्ता के नियंत्रण व दिशा से बाहर यह एक ऐच्छिक व निजी क्रिया है।⁸ वर्ल्ड बैंक ने गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित किया है - "वे निजी संगठन जो लोगों के दुखदर्द का कम करने का काम करते हैं, गरीबों के हितों की रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा में संलग्न हैं या देश के विकास के कार्यों में कार्यरत हैं, गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं।"⁹

स्वयंसेवी संगठन अपने आकार, उद्देश्य, प्रकृति, क्रिया के पैमाने, कार्यशैली तथा समर्थन के स्रोत के आधार पर विविध होते हैं। जब संगठनों के मेजबान जो विविध क्षेत्रों में विविध उद्देश्यों से कार्यरत हैं, को देखा जाता है तो गैर सरकारी संगठन की पारिभाषित समस्या और स्पष्ट हो जाती है। “गैर सरकारी संगठन” शब्द ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रशस्त स्वीकार्यता प्राप्त की है। “निजी स्वयंसेवी संस्था” अमेरिका व अन्य दक्षिणी अमेरिका में “गैर सरकारी विकास संगठन” तथा उप सहारा अफ्रीका में “स्वयंसेवी संगठन” शब्द ज्यादातर उपयोग में लिया जाता है। एक स्वयं सेवी संगठन-सामान्य रुचि तथा घोषित मानवहितों से संबंधित उद्देश्य के अनुसरण के लिए, व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित व संचालित होता है।

ग्रीन पीस रूस सोशल-इकोनॉमिक यूनिन फोरेस्ट केम्पेनिंग, कन्जर्वेशन सेन्टर फॉर वाइल्ड रिर्सोर्सेज, दुरङ्गीनसं (स्टूडेन्ट कोर्स) फॉर नेचर कन्जर्वेशन मूवमेंट, इन्फोरमेशन सेन्टर ऑफ टैगा रेस्क्यू नेटवर्क - रूस, सेव पेचोरा कमेटी, इन्डिज्यूवल एक्टीविस्ट, मुख्य बात फॉरेस्ट क्लब “के समन्वय की है जो फॉरेस्ट कन्जर्वेशन के है क्लब की प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार है - वन विकास के वैधानिक, वन्य कानून और तकनीकी आधार को सशक्त करना, वन्य क्षेत्र का विकास करना, सामाजिक व आर्थिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने का दायित्व निभाता है एवं फोरेस्ट बुलेटिन का प्रकाशन।¹⁰

विश्व के प्राचीन संरक्षण प्रयास और वन्यजीवन संरक्षित क्षेत्र वे नहीं हैं जो शासकों या सरकारों द्वारा घोषित किए गए हैं बल्कि वे हैं जिनको आम जन ने रचा है। पीढ़ी दर पीढ़ी आम जनता ने विश्वासों, पद्धतियों और रिवाजों को नवीनता दी जिससे कि प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालियां और उनका वन्य जीवन दोनों कायम रह सके।¹¹

यूएनईपी के वर्ल्ड कन्जर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा चलाए जा रहे वर्ल्ड डाटाबेस ऑन प्रॉटेक्टेड एरियाज के अन्तर्गत देशज सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। WDPA। विश्व का सर्वाधिक स्वीकृत और व्यापक रूप से प्रयुक्त डाटा बैंक है। कई देशज, संरक्षण व समाज कार्य समूहों ने मिल कर वर्ष 2008 में एक ग्लोबल आईसीसीए कन्जॉरटियम बनाया है।

अमेरिका में हजारों नागरिक प्रोजेक्ट बड बस्ट से जुड़ चुके हैं जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण डाटा संग्रह के लिए जनता की मदद लेना है। मसलन पेड़ों में पत्तियों और फूलों के आने के समय और उसमें आए परिवर्तन के आकलन कार्य में स्थानीय जनता बहुत मददगार हो सकती है। अब इस प्रोजेक्ट के भारतीय संस्करण की तैयारी चल रही है।¹²

ऐसा ही एक प्रोजेक्ट अर्थ ड्राइव है। यूएनईपी, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और दुनिया भर के प्रमुख समुद्र विज्ञानियों की भागीदारी में विकसित इस प्रोजेक्ट का विशिष्ट डाटा बेस है जिसमें गोताखोर और अन्य समुद्र प्रेमी महत्वपूर्ण प्रजातियों के दिखाई देने और उन पर मानव जनित प्रभावों का विवरण लॉग कर सकते हैं।

वैज्ञानिक डाटा संग्रह को आम जन से जोड़े जाने के इस प्रकार के प्रयासों सिटीजन साइंस का नाम दिया गया है और इसे खासी लोकप्रियता मिल रही है। आशा की जा रही है कि प्रशिक्षित नागरिक वैज्ञानिकों के मार्फत समुदायों को उत्प्रेरित करने का अपूर्व अवसर उपलब्ध हो पाएगा।¹³

नवीन पर्यावरणीय प्रयास

समूचे विश्व में छोटे बड़े कई पर्यावरणीय प्रयास और अनुसंधान हो रहे हैं जिनके परिणाम भविष्य में पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने में मददगार हो सकते हैं। कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत हैं-

वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वरन् 2008 में पहली बार विद्युत उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन की तुलना में अरित ऊर्जा ने अधिक निवेश आकर्षित किया। वायु, सौर एवं अन्य स्वच्छ तकनीकों में 140 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ जबकि गैस और कोयले में 110 बिलियन डॉलर का निवेश ही हुआ।¹⁴ सबसे अधिक वृद्धि चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों में देखी गई। छोटे देश भी इन प्रयासों में पीछे नहीं हैं। उदाहरणार्थ वर्ष 2009 में मालदीव ने 75 मेगावाट का एक विंड फॉर्म बनाने की योजना बनाई जिससे हरत विद्युत का उत्पादन होगा। अनुमानतः इससे देश की कार्बन डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में 25 प्रतिशत की कमी आएगी। अमेरिका में यह जानने के प्रयास हो रहे हैं कि क्या गायों का आहार बदलने से उनके द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस में कमी लाई जा सकती है यह गैस ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है।

अध्ययन दर्शाते हैं कि उपभोक्ताओं को उनके ऊर्जा उपभोग के प्रति जागरूक बनाने मात्र से खपत में 5 से 15 प्रतिशत की कमी आ जाती है उन्नत किस्म के मीटर उपभोक्ताओं को उनके मिनट दर मिनट और उपकरण दर उपकरण ऊर्जा खपत का ब्यौरा देने में सक्षम हैं।

स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार उच्च एल्टीट्यूड की लगातार बहती हवाओं में पर्याप्त ऊर्जा समाहित है और इसका दोहन भी संभव है। कैलिफोर्निया की 'स्काई विंड पॉवर' ने विशालकाय पवनचक्कियों की मदद से ऊर्जा दोहन का प्रस्ताव किया है, वही इटली की 'काईट जेन' यह कार्य विशेष पतंगों के माध्यम से करने का इरादा रखती है।

अमेरिका में मानव अपशिष्ट जल के उपचार से फॉस्फोरस प्राप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। मानव प्रतिवर्ष 3.3 मिलियन टन फॉस्फोरस उत्सर्जित करता है। यह खोज इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आने वाले दशकों में फॉस्फोरस की सप्लाई में कमी आने वाली है। स्वीडन ने तो वर्ष 2015 तक कुल फॉस्फोरस आवश्यकता का 60 प्रतिशत अपशिष्ट जल से पुनर्चक्रित करने का लक्ष्य रखा है।¹⁵

थोड़े से मुनाफे के लिए रिसाइक्लिंग हेतु हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का देश में आयात करने के विरुद्ध रिसर्च फाउण्डेशन फॉर साइन्स, टेक्नोलॉजी एण्ड नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी द्वारा लाई गई जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय के बेबाक निर्णय के पीछे ग्रीनपीस की रिपोर्ट की भी प्रेरणा मानी गई। इस निर्णय के बाद ही आयात गतिविधियों पर प्रतिबंध लग पाया।¹⁶

पीवीसी के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में पेश याचिका में भी ग्रीनपीस की रिपोर्ट को शिकायत का आधार बनाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन सरकारों को ऐसे स्थानीय कानून बनाने को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि अन्य स्थानों पर स्वीकृत पर्यावरण मानकों एवं आदर्श स्तरों के अनुरूप हों।

देशज समुदाय संरक्षित क्षेत्रों के आगे कई संकट हैं जैसे माइनिंग, बाँध आदि तथाकथित विकासात्मक प्रोजेक्ट; समुदायों में तीव्र सांस्कृतिक व जनांकिकीय परिवर्तन; नई पीढ़ियों के लिए आजीविका विकल्पों की कमी; जलवायु परिवर्तन आदि। इन अवरोधों के अलावा कई

समुदाय ऐसे भी हो सकते हैं जो इस आशंका से मान्यता पाना ही न चाहें कि इससे उन्हें सरकारी दबाव का सामना करना पड़ेगा या अवांछित पर्यटक आकर्षण का केन्द्र बनना पड़ेगा।

यह विडम्बना ही है कि भारत में जहाँ समुदाय प्रबंधित वनों की सदियों पुरानी परंपरा रही है, वहाँ वर्तमान में यह अवधारणा नौकरशाही और शहरी अभिजात संरक्षणवादियों की जकड़ से मुक्त नहीं हो पा रही है। वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम 2002 में सामुदायिक रिजर्व्स का उल्लेख किया गया है परंतु यह प्रावधान आवश्यक स्वतंत्रता देने की बजाय एक एकरूप सांस्थानिक ढांचा ऊपर से आरोपित करता है। वह यह भी अनिवार्य करता है कि सरकार उस संस्थान का हिस्सा होगी और राज्य वन्य जीवन प्रमुख को नियंत्रणकारी शक्तियां भी दी गई हैं।¹⁷

पर्यावरण संरक्षण के लिये भारत में विभिन्न आंदोलन हुये हैं, जिनका उल्लेख अपेक्षित है।

चिपको आन्दोलन, अप्पिको आंदोलन, नर्बदा बचाव आन्दोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, बिरसा भुण्डा, श्रीमती मेनका गांधी, विवेक मेनन, अशोक मेहता

आने वाले समय में पर्यावरण विषयों के प्रति जन जागरूकता बढ़ने में और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और अधिक मुखर होगी। वर्तमान में भी भारत की बजाय अन्य देशों में और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुखरता के उदाहरण स्पष्ट हैं। रियो सम्मेलन के एजेण्डा की रूपरेखा बनाने में गैर सरकारी संगठनों की मदद ली गई थी।

भारत और चीन पर्यावरण पर एक विशेषज्ञ समूह बनाने को सहमत हुए हैं जो यह जानने का प्रयास करेगा कि दोनों देश किस प्रकार पुनर्वनीकरण द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर सकते हैं। विशेषज्ञ समूह जानवरों के अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के उपाय भी खोजने के प्रयास करेगा।

एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन ने क्लाइमेट रिस्क मैनेजर्स का केंद्र तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया है। लक्ष्य यह है कि प्रत्येक पंचायत में एक महिला और एक पुरुष क्लाइमेट रिस्क मैनेजर हों जो विज्ञान और मानूसन प्रबंधन की पर्याप्त समझ रखते हों। इनसे अपेक्षा होगी कि आने वाले जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग वाले समय में वे खाद्य और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दे सकें और पर्यावरणीय आपदा की स्थिति में कारित मानव कष्टों को न्यूनतम कर सकें।

ऐसे अनगिनत प्रयास दुनिया भर में कितने ही देशों में किए जा रहे हैं और बहुत संभव है कि हम कुछ ऐसे उपाय खोजने में सक्षम हों जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में हमारे मददगार हो सकें।

पर्यावरणीय संदर्भ में भारत में एक निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति यह देखने में आ रही है कि गैर सरकारी संगठनों का प्रभाव सरकारी नीति एवं विकास योजना पर है। यद्यपि यह एकदम नई प्रवृत्ति भी नहीं कही जा सकती।

एक अन्य नई प्रवृत्ति यह है कि महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंध में गैर सरकारी संगठनों से आदान आमंत्रित किए जाते हैं। विशेषकर उन सामुदायिक प्रतिनिधि संगठनों के जिनमें जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कार्यकर्ता हों। गैर सरकारी संगठनों की इस प्रतिभागिता से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रस्तावित पर्यावरण गतिविधि से प्रत्यक्षतः प्रभावित होने वाले लोगों को उसकी मॉनिटरिंग और प्रवर्तन में अहम भूमिका मिलेगी। यह सिद्धान्त भारत सरकार की

घरेलू पर्यावरण नियन्त्रण नीति एवं राष्ट्रीय संरक्षण नीति में भी प्रतिबिम्बित हुआ है और इसे 1994 के पर्यावरण प्रभाव आकलन विनियमों में स्थान देकर संविधिक मान्यता भी प्रदान की गई है।¹⁸

पिछले दो दशक में गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उभरे हैं। यह समूह स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन कार्य करते हैं। स्वयं सहायता समूह (एन.जी.ओ) सहकारिता सिद्धान्त के अनुसार सतत् विकास एवं दक्ष मानव शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त संगठन कहा जा सकता है। प्रत्येक एन.जी.ओ. सरकार अथवा किसी स्वदेशी अथवा विदेशी सहायता एजेन्सी के सहयोग से किसी लक्ष्य को लेकर कार्य करती है।

ग्रीन ब्रिगेड -

पश्चिमी त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश, सीमा पर कार्यरत ग्रीन ब्रिगेड नाम से गैर-सरकारी संगठन हैं। यह संगठन अब पेड़ों की रक्षा करने का काम कर रहा है। इस संगठन का जन्म भारत-बांग्लादेश सीमा पर लकड़ी की तस्करी के फलस्वरूप हुआ। वन अधिकारियों एवं एन.जी.ओ. के प्रयासों से स्थानीय लोगों को संरक्षण योजना में सम्मिलित कर ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया।

पारिस्थितिक विकास समिति -

यह संस्था केरल के बाघ आरक्षित क्षेत्र के परियार में, वन अधिकारियों ने इस समिति का गठन किया। इस समिति में उन लोगों को सम्मिलित किया गया जो बाघ आरक्षित क्षेत्र के आस-पास निवास करते हैं। इनमें भी मुख्य रूप से शिकारी लकड़ी काटने वाले तथा अन्य स्थानीय लोगों को सम्मिलित कर संगठन बनाया। इस संगठन के निर्मित होने के बाद पिछले आठ वर्षों के एक भी शिकार की घटना नहीं हुई।

महावीर पाखी सुरक्षा समिति -

यह संस्था उड़ीसा में भुवनेश्वर से कुछ दूर स्थित चिल्का झील के किनारे मंगला जोदी नामक एक गाँव हैं कई दशकों से इस गाँव के लोग पक्षियों का शिकार कर अपनी आजीविका चला रहे थे। कुछ वर्षों पूर्व एन.जी.ओ. के प्रयासों से पक्षियों का शिकार बन्द हो गया। उड़ीसा सरकार के वन विभाग, चिल्का विकास प्राधिकरण, वाइल्ड उड़ीसा नाम के एन.जी.ओ. तथा भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबन्ध संस्थान के संयुक्त प्रयासों से मंगलाजोदी ग्रामवासी अब प्रकृति गाइड बन गये एवं यात्रियों के लिए विशेष नौकाए चलाते हैं। अब उनके हाथों में हथियार के स्थान पर पक्षियों की पुस्तकें और दूरबीन हैं।

मानस माओजिगिन्द्री इको टूरिज्म सोसाइटी -

ओसाम में मानस राष्ट्रीय उद्यान को बोड़ों उग्रवादियों ने अपनी शरण स्थली बनाकर इसे तहस-नहस कर दिया। इस एन.जी.ओ. ने पहल की और पूर्व के उग्रवादियों को विश्वास में लिया तथा अन्य शिकारियों को साथ जोड़ा और विद्यार्थियों की सहायता से राष्ट्रीय उद्यान की खोई हुई प्राकृतिक ख्याति व चमक को पुनः लौटाने का प्रयास किया अब इस उद्यान के रक्षक वो ही पूर्व उग्रवादी हैं जिन्होंने इस उद्यान को नष्ट कर दिया था।¹⁹

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण बहुआयामी अवधारणा है जो समाज के प्रत्येक वर्ग को स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन व आकस्मिक विपत्तियों जैसे-बीमारी, हवा-पानी, आवास इत्यादि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा संचालित पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ एवं योजनाएँ महत्वपूर्ण प्रयास हैं विश्व में वर्ष 1972 से पर्यावरण संरक्षण एवं उन्नयन की दृष्टि से विभिन्न संधियों, समझौतों एवं सम्मेलनों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण एवं राजनीतिक दृष्टि से सरकार द्वारा अनेक नीतियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन को संवैधानिक दृष्टि से संरक्षित एवं समुन्नत करने की दिशा में न्यायपालिका की सक्रियता, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पर्यावरण नीति कार्यरत है। साथ ही पर्यावरण में सुधार करने हेतु स्वयंसेवी संस्था, गैर सरकारी संगठनों व आन्दोलनों का योगदान रहा है लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी देश में केवल सरकारी प्रयासों से विकास संभव नहीं है, न ही समस्त जनसमस्याओं का निराकरण हो सकता है। इसमें जनसहयोग एवं जनप्रयासों की अहम भूमिका आवश्यक है। अतः स्वयंसेवी संस्थाओं या गैर सरकारी संगठनों का देश के विकास में एवं जनसमस्याओं के निराकरण में महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही सरकार के कामकाज व तौर तरीकों पर नजर रखने के लिए भी गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की अहम भूमिका है। प्रजातंत्र में तो ऐसी संस्थाओं की और भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जनस्वातंत्र्य व जनसामान्य के अधिकारों की सुरक्षा में कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। नौकरशाही के मनमाने एवं निरंकुश तौर तरीकों पर अंकुश लगाने का काम कई सक्रिय गैर सरकारी संगठनों ने किया है। गैर सरकारी संगठन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ जनता तक पहुंचाने व इनके क्रियान्वयन में भी सहयोग करते हैं। जनचेतना जागृत करने में वैश्वीकरण के बाद गैर सरकारी संगठन का महत्व और भी बढ़ गया है। पंचायती राज संस्थानों एवं मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून) के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण को संपोषित करना अपेक्षित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ**सूची**

1. किरण डंगवाल, "चिपको आन्दोलन और नारी शक्ति", हिमालय दर्शन प्रकाशन समिति, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड: 1998 पृ. 59
2. एम. एन्थो बोनटन पोलिटिकल आस्पेक्टस वालन्टरी एसोसिएशनस, इन सिल्स, डी. एल. (ईडी.) इन्टरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज, वोल्यूम 16, न्यूयार्क: दा मैकमिलन कम्पनी, 1968, 358
3. डी. एल. सिल्स वालन्टरी एसोसिएशन, इन सिल्स, डी. एल. (ईडी.) इन्टरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज वोल्यूम 16, न्यूयार्क: दा मैकमिलन कम्पनी, 1968, 363
4. डब्ल्यू. डी. एनिस, एण्ड एस. ई. ए. स्टैन, क्रिटीकल एक्जामिनेशन ऑफ थ्योरी एण्ड फक्शन ऑफ वालेन्टरी एसोसिएशन जनरल ऑफ वालेन्टरी एक्शन रिसर्च, 1974, 3 (3 एण्ड 4), 91-99
5. बी. बेरलसन, एण्ड जी. ए. स्टनेर, "हयूमन बिहेवीयर एन इन्वेन्टरी ऑफ साइंटिफिक फाइंडिंग्स", न्यूयार्क, हरकोर्ट, ब्रेस एण्ड वर्ल्ड, 1964
6. डी. एल., सिल्स वालेन्टरी एसोसिएशन, इन सिल्स डी. एल. (ईडी.) इन्टरनेशनल "एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज", वोल्यूम 16, न्यूयार्क: दा मैकमिलन कम्पनी, 1968, 363
7. सी. स्मिथ, एण्ड फ्रीडमेन: "ए वालेन्टरी एसोसिएशनस: प्रेसपेक्टिव ऑन द लिटरेचर", केम्ब्रिज (माल), हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972

8. वी.एम. कुलकर्णी, "वालेन्टरी एक्शन इन ए डवलपिंग सोसाइटी", न्यू दिल्ली, इंडियन इन्सटीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, 1969
9. अरविंद फाटक "गैर सरकारी संगठन कितने प्रासंगिक", मूल प्रश्न, आलेख पब्लिशर्स, दुर्गा बिल्डिंग, जयपुर अगस्त-अक्टूबर, 2010, पृ. 14
10. B.R. Mishra, "**Dyanmics of NGO's**", Mohit Books International, Delhi 2011, Page 29-30
11. शशिभूषण कुमार, "पारिस्थितिकी को मिलती चेतावनी" क्रॉनिकल मार्च 2001, पृ. 50
12. एन.आर. कर्वा, "मानव और पर्यावरण", मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर 1999 पृ. 37
13. भारत 2011, सूचना प्रसारण विभाग, नई दिल्ली
14. सुरेन्द्र कुमार मिश्र, "पर्यावरण पर अपरम्परागत हथियारों का प्रभाव", योजना (अंक 6) जून 1995, पृ. 29
15. अल्पना चौधरी, "भारतीय महिलाएँ और वानिकी सहकारिता", आदित्य पब्लिशर्स, सागर (म.प्र.) 2001 पृ. 85
16. मलिक, श्रीमति इकबाल "कचरे के आयात पर रोक लगनी चाहिये" राष्ट्रीय संहारा, 5 दिसम्बर 1995
17. सुमन, बी.एल. "भारत का पर्यावरण नीति और परिदृश्य", सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, 2010 पृ. 16
18. www.wii.gov.in
19. www.fri.icfre